

FACTIBLES

APLICA_PLAZA DR. PEDRO VALLINA, SEVILLA

Andreu Lara, C., Arregui-Pradas, R., Callejón Chinchilla, D., Donadei, M., García-García, A., Lara-Barranco, P., Llácer Pantión, R., Prieto-Peinado, M., & Tirado García, I. (2024). APLICA: Fases y acciones. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15672399>

FACTIBLES

APLICA_Objetivo

Explorar distintas estrategias desde una concepción del arte participativo como herramienta de transformación para la mejora de un espacio público concreto (plaza Dr. Pedro Vallina), teniendo en cuenta su contexto y comunidad. Promoviendo su condición de lugar diverso, activo, singular y reconocible

FACTIBLES

APLICA_Acción 0: Reconocimiento de precedentes

Jornada por una plaza llena de vida. 16/04/2023.

Encuentro Factibles - Asociación El Triángulo. Mayo - 2023

FACTIBLES

APLICA_Acción 1: Reflexión performativa

¿Qué te preguntan tú al salir de casa?

*¿por qué no más árboles?,
¿por qué no menos coches?,
y ¿qué aporta a mi familia y
a mi mismo vivir donde vivo?*
Antonio García

(sobre lo que ves)
No me hago preguntas, ¿soy normal cuando no me hago preguntas?
Observo lo que veo y veo monotonía, me fijo en las obras normalmente, el espacio que veo son carreteras, arcones, vías de separación..., distancias desde las casas habitadas hasta el lugar que ocupan los vehículos.
Eso es angosto, está ocupado, no hay espacio para el ciudadano de a pie, para poder habitarlo, para pasear, para hacer (pausa) de ciudadano
A lo mejor esto que tenemos aquí podríamos tratar de que los ocupe y de que se ha abierto lo más abierto posible.

Paco Lara

¿Porque esto está tan sucio?
¿Porque es edificio es tan feo?
¿Porque han quitado ese árbol?

Jose García Perera

Partiendo de nuestra normalidad académica e investigadora y acercándonos al conjunto medio de la ciudadanía y a su comportamiento, yo me preguntaría cuando salgo de casa si puedo encontrar un lugar tranquilo de relativo aislamiento para descansar para leer o para mirar el móvil un rato.
También, un lugar donde pueda encontrar a otras personas diferentes, desconocidas con las que poder interactuar en algún momento y tercero, si existe algún lugar en el que mis hijos, mis hijas y los del vecino, puedan interactuar con otros niños, espacios que tengan que ver con el juego y con el ocio.

José Torres

¿porque el protagonista de la calle es el coche?
Tengo la suerte de que vivo en una calle donde el protagonista es el árbol, ¡que lujo!, aunque hay vecinos que quieren suprimir el arbolado.
En este paisaje: ¿he decidido yo algo? Hay un zumbido de la S-30, sobre todo en la mañana. Cómo podríamos a través de un paisaje más agradable humanizado donde nos pudiésemos encontrar los vecinos, al final la belleza es imitar los comportamientos de la naturaleza

Rocío Arregui

Yo cuando salgo al menos que no tenga prisa, lo primero que pienso al salir del portal es, como me siento, bien o mal, en el sentido de confort..., hace calor o frío, entonces si mi contacto es agradable con la condición térmica, por ejemplo, si tengo sombra y a nivel visual, por ejemplo, disfruto mucho si tengo espacios con verde. Esas son mis sensaciones, de visual de confort.
Por otra parte, cuando salgo con Sofía, observé el recorrido, la comodidad del caminar, si está sucio, pero también la amplitud de las aceras, si tengo espacio porque siempre voy con una niña que va corriendo por ahí.

Marta Donadei

Yo comparto con vosotros la regla de las tres E, que comparto con mis alumnos:
1ª E. escucha
2ª E. emocionate, y
3ª E. donde están los enigmas de este espacio.

Carmen Andreu

Narrativas urbanas en el exterior de mi barrio
Voy a mi trabajo, curso y barrio, pero no me identifico con los lugares...
A excepción de las terrazas de bares lo tengo lugar encuentro...
Nuestras puertas cerradas, eché de menos las sillas en las puertas al fresco de la tarde de la memoria de mi pueblo. OKupar las calles

FACTIBLES

APLICA_Acción 2: Paseo, observación y trabajo participativo *in situ*

Plaza de Dr. Pedro Vallina. Marzo 2024

Proyecto I+D+i Prácticas artísticas participativas para la apropiación del espacio público y el desarrollo de la calidad de vida urbana (FACTIBLES) (PID2020-118221RB-I00) financiado por:

FACTIBLES

APLICA_Acción 3: Imaginar la plaza. Diseño de actuaciones

- Activación simbólica de la plaza a partir de talleres.
- Mejora estética del espacio
- Autoconstrucción móvil
- Identificación del lugar con las aspiraciones de la comunidad.

Pavimento y artefactos

FACTIBLES

APLICA_Acción 3: Imaginar la plaza. Diseño de actuaciones

lugar de encuentros

nombramos la plaza

pensar la plaza

FACTIBLES

APLICA_Acción 4: Talleres Pensar la Plaza

Taller Asociación El Triángulo. 19 / 09 / 2023

Taller Colegio de Primaria. 15 / 12 / 2023

Proyecto I+D+i Prácticas artísticas participativas para la apropiación del espacio público y el desarrollo de la calidad de vida urbana (FACTIBLES) (PID2020-118221RB-I00) financiado por:

FACTIBLES

PROPUESTA DE INVERTECCIÓN

Propuesta de intervención

Mediante prácticas de acción participativas

Para cumplir nuestros objetivos, proponemos una serie de actuaciones y ofrecemos una guía:

- **Partimos de un elemento simbólico:** la plaza está cubierta completamente, a excepción de los alcorques, por losetas de cemento hexagonales. Por ello se propone trabajar a partir de este módulo con acciones como desmontar, acumular, repartir por todo el barrio... utilizándolos como base o uniéndolos para conformar algo mayor, de un modo simbólico o real.
- **Ofrecemos posibilidades de acción:** Crear mobiliario urbano con ellos o con esta forma; realizar logos o imágenes de identidad para elegir uno mediante un concurso; diseñar carteles o señalética con esta forma; utilizarlos como base y/o marcos de dibujo y/ pinturas, colgar por el barrio, crear instalaciones, esculturas (macro o micro), figuras, grabados..., colgar en la plaza o por todo el barrio, inundándolo con el logo con mensajes, preguntas..., en forma de grafiti, cartel o pegatina., etc. Lo importante animar, motivar, ofrecer posibilidades, no dirigir...
- **Trabajamos con diferentes colectivos, juntos o por separado:** los talleres están dirigidos a los colectivos del vecindario, partiendo de un primer encuentro con la asociación el Triángulo, y continuando con centros educativos, centros de mayores, otras asociaciones...

Estructura de los talleres

1. NOS SITUAMOS: Primeras preguntas de toma de contacto y actividad de motivación: visualización creativa, relato como situación de partida o aprendizaje.

2. IMAGINAMOS POSIBILIDADES: Animamos a plasmar nuestras ideas de forma creativa mediante actividades: ¿Qué hacemos con...? ¿Quién, dónde, cuándo, por qué...? ¿Cómo imaginamos la plaza?... Las preguntas pueden adaptarse y ampliarse al objetivo concreto, a distintas asignaturas o disciplinas y al colectivo con el que se trabaje.

3. COMPARTIMOS Y TOMAMOS DECISIONES: Descubrimos otras perspectivas y empatizamos con ellas, debatimos las diferentes ideas y decidimos qué hacer (para ocupar y generar espacios sociales, sostenibles.....)

4. ACTUAMOS y dejamos evidencias: Algunas obras se harán durante los talleres previos, otras se terminarán y/o presentarán en la jornada compartida y abierta a todo el vecindario (algunas solo podrán quedar diseñadas, esperando que más adelante se puedan llevar a cabo).

5. EVALUAMOS Y NOS PLANTEAMOS EL FUTURO

FACTIBLES

APLICA_Acción 4: Talleres Pensar la Plaza

Proyecto I+D+i Prácticas artísticas participativas para la apropiación del espacio público y el desarrollo de la calidad de vida urbana (FACTIBLES) (PID2020-118221RB-I00) financiado por:

MINISTERIO
DE CIENCIA
E INNOVACIÓN

AGENCIA
ESTATAL DE
INVESTIGACIÓN

FACTIBLES

APLICA_Acción 5: Cuestionar al vecindario a pie de calle

Carteles QR como estrategia digital de recopilación de intereses de los vecinos

Queremos saber tu opinión, rellena nuestro cuestionario online.
(10 min. aproximadamente)

¿Qué es lo que te gusta de tu plaza preferida?

Escanéame!

Queremos saber tu opinión, rellena nuestro cuestionario online.
(10 min. aproximadamente)

¿Te gusta la plaza Doctor Pedro Vallina tal como está?

Escanéame!

Queremos saber tu opinión, rellena nuestro cuestionario online.
(10 min. aproximadamente)

¿De qué modo te puedes implicar para cambiar la plaza Doctor Pedro Vallina?

Escanéame!

Queremos saber tu opinión, rellena nuestro cuestionario online.
(10 min. aproximadamente)

¿Cómo se puede mejorar la plaza Doctor Pedro Vallina para que la sientas tuya?

Escanéame!

PENSAR LA PLAZA

PROYECTO PLAZA DOCTOR PEDRO VALLINA

Proyecto I+D+i Prácticas artísticas participativas para la apropiación del espacio público y el desarrollo de la calidad de vida urbana (FACTIBLES) (PID2020-118221RB-I00)

PENSAR LA PLAZA

PROYECTO PLAZA DOCTOR PEDRO VALLINA

Proyecto I+D+i Prácticas artísticas participativas para la apropiación del espacio público y el desarrollo de la calidad de vida urbana (FACTIBLES) (PID2020-118221RB-I00)

PENSAR LA PLAZA

PROYECTO PLAZA DOCTOR PEDRO VALLINA

Proyecto I+D+i Prácticas artísticas participativas para la apropiación del espacio público y el desarrollo de la calidad de vida urbana (FACTIBLES) (PID2020-118221RB-I00)

PENSAR LA PLAZA

PROYECTO PLAZA DOCTOR PEDRO VALLINA

Proyecto I+D+i Prácticas artísticas participativas para la apropiación del espacio público y el desarrollo de la calidad de vida urbana (FACTIBLES) (PID2020-118221RB-I00)

FACTIBLES

APLICA_Acción 6: Aprendizaje mutuo y diseño participativo

Intervención FACTIBLES en 3ª Velá de mi Barrio en c/ Jabugo, Sevilla, 08/06/2024

FACTIBLES

APLICA_Acción 6: Aprendizaje mutuo y diseño participativo

El Parque Obrero

Plaza Scouts

Plaza de la Felicidad

La Plaza de la CONVIVENCIA

Piénsalo tú (2)

Plaza de Pollo Loco

Plaza de JUEGOS

la plaza de los Perros

Intervención FACTIBLES en 3ª Velá de mi Barrio en c/ Jabugo, Sevilla, 08/06/2024

FACTIBLES

APLICA_Acción 6: Aprendizaje mutuo y diseño participativo

E. Cebolla

la plaza de la Diversión

la plaza de Carmela

Plaza de las Sombras

Los autóctonos

Plaza de San Miguel

La plaza Llena

Plaza del Estanque

Parz Todos.

Intervención FACTIBLES en 3ª Velá de mi Barrio en c/ Jabugo, Sevilla, 08/06/2024

Proyecto I+D+i Prácticas artísticas participativas para la apropiación del espacio público y el desarrollo de la calidad de vida urbana (FACTIBLES) (PID2020-118221RB-I00) financiado por:

MINISTERIO
DE CIENCIA
E INNOVACIÓN

AGENCIA
ESTATAL DE
INVESTIGACIÓN

FACTIBLES

APLICA_Acción 7: Concretar y diseñar posibles intervenciones

FACTIBLES APLICA		Objetivos
Plano simbólico	Intervención plástica en el suelo de la plaza desde una dimensión estético-reflexiva sobre las aspiraciones de la comunidad.	<ul style="list-style-type: none">• Facilitar la mejora estética del espacio público• Identificación de las aspiraciones de la comunidad y de la propia plaza
Plano constructivo	Instalación de módulos-jardineras móviles y casas de pájaros que permitan distribuir la plaza de manera dinámica.	<ul style="list-style-type: none">• Facilitar la mejora ambiental del barrio• Fomentar dinámicas de uso del espacio
Plano de uso cotidiano	Instalación de un módulo-contenedor de elementos que permitan el desarrollo de actividades diversas.	<ul style="list-style-type: none">• Fomentar dinámicas de uso del espacio• Mejorar la cohesión social.• Favorecer el empoderamiento comunitario.

FACTIBLES

APLICA_Acción 7: Concretar y diseñar posibles intervenciones

Reunión FACTIBLES_APLICA, Facultad de Bellas Artes, Sevilla, 12/06/2024

FACTIBLES

APLICA_Acción 8: ¡SÍ! es una plaza

PROPUESTA

Se pretende proyectar y consensuar con agentes sociales y institucionales el modo en que quedaría diseñada la plaza, mediante diferentes elementos:

- Cambio de epidermis mediante **pintura sobre el suelo**: representando simbólicamente zonas de tránsito, de estancia, de juegos, zonas de agua o vegetación.

- **Elementos tridimensionales efímeros**: **Módulos hexagonales** tridimensionales de cartón utilizables como bancos o mesas / **Biombos** separando zonas de ruido con las pinturas en papel continuo realizadas por los escolares o móviles con material de talleres previos / **Casas de pájaros**.

FACTIBLES

APLICA_Acción 8: ¡SÍ! es una plaza

JORNADA COLABORATIVA

Proyecto I+D+i Prácticas artísticas participativas para la apropiación del espacio público y el desarrollo de la calidad de vida urbana (FACTIBLES) (PID2020-118221RB-I00) financiado por:

FACTIBLES

APLICA_Acción 8: ¡SÍ! es una plaza

JORNADA COLABORATIVA

Proyecto I+D+i Prácticas artísticas participativas para la apropiación del espacio público y el desarrollo de la calidad de vida urbana (FACTIBLES) (PID2020-118221RB-I00) financiado por:

FACTIBLES

APLICA_Acción 8: ¡SÍ! es una plaza

JORNADA COLABORATIVA

Proyecto I+D+i Prácticas artísticas participativas para la apropiación del espacio público y el desarrollo de la calidad de vida urbana (FACTIBLES) (PID2020-118221RB-I00) financiado por:

FACTIBLES

APLICA_Acción 8: ¡SÍ! es una plaza

JORNADA COLABORATIVA

Proyecto I+D+i Prácticas artísticas participativas para la apropiación del espacio público y el desarrollo de la calidad de vida urbana (FACTIBLES) (PID2020-118221RB-I00) financiado por:

FACTIBLES

APLICA_Acción 8: ¡SÍ! es una plaza

JORNADA COLABORATIVA

Proyecto I+D+i Prácticas artísticas participativas para la apropiación del espacio público y el desarrollo de la calidad de vida urbana (FACTIBLES) (PID2020-118221RB-I00) financiado por:

